

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15474596>

EVRISTIK TA'LIM ASOSIDA O'QUVCHILARNING KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Elbekova Shohsanam Ne'matjon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

1-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada evristik ta'limning mohiyati, uning o'quvchilarning ijodiy (kreativ) fikrlashini shakllantirishdagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Muallif evristik metodlar orqali o'quvchilarning o'ziga xos tafakkurini rivojlantirish, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishning usullari va didaktik yondashuvlarini tahlil qiladi.

***Kalit so'zlar:** evristik ta'lim, kreativ fikrlash, ijodiy yondashuv, evristik metod, o'quvchilarning tafakkuri, muammoli vaziyat, matritsa metodi.*

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammolarni yechishdagi faol ishtiroki va ijodiy yondashuvi dolzarb masalalardan biridir. Ta'limda evristik yondashuv – bu o'quvchilarni tayyor bilimlar bilan emas, balki bilimlarni o'z mustaqil faoliyati orqali egallashiga ko'maklashuvchi metodik asosdir. Evristik ta'lim orqali o'quvchilarda kreativ fikrlash, ilg'or g'oyalarni ilg'ash, yangi echimlar topish va o'z fikrini asoslash ko'nikmalari shakllanadi.

Asosiy qism

Evrastika”–grekcha so'z bo'lib, “heurist” so'zi “izlayman”, “topaman”, “ochdim” ma'nolarini beradi. O'quvchilarning mustaqil, faol, ijodiy faoliyatini tashkil etishda evristik metodlar asosidagi ta'lim alohida o'rin tutadi. “Umuman evristik ta'lim juda

uzoq antik zamonlardan beri qo'llanib kelinadi. Birinchi bora ta'lim jarayonida qo'llanilganda – evristik suhbatlar yo'naltirilgan, ketma–ket berilgan savollarga javob jarayonida shakllangan, savollarga javob berishda javoblar o'quvchi tomonidan muammolar yechimiga qatnashish jarayonida rivojlantirilgan.

Pedagogikada o'quvchi fikrini rivojlantiruvchi, maqsadli, sermahsul ishlanmalar asosida qo'llanilgan. Ko'proq bu usulni birinchilardan bo'lib, matematik olimlar o'quvchilar iste'moliga kiritganlar. Ko'pincha uni “matematik yechish san'ati” metodlari shaklida qo'llash ma'qul ko'rilgan. Keyinchalik uni boshqa o'quv predmetlarini o'qitish jarayonida ilg'or, universal metodlar sifatida ham qo'llashga harakatlar, urinishlar bo'lgan. Bu muammo bilan o'z davrida faylasuf askar, grek matematigi Papi Aleksandriyskiy, keyinchalik fruntsuz faylasufi va matematigi R.Dexretler shug'ullanib, evristik metodlar universal metoddir, degan xulosaga keldilar. Ilg'or metod sifatida uni Yan Amos Komenskiy ta'lim tizimiga kiritish zarurligini uqtirgan. U evristik usuldan ta'lim jarayonida foydalaniladi, shaxsning o'ylashi, ijodiy fikr yuritishi zahirida turli yangiliklarni yaratuvchi shaxs tarbiyalanadi, deb ta'rif beradi. Rus pedagogi P.K.Konterev – xalq ta'lim maktablarida evristik ta'lim metodlarini keng qo'llash ijodiy fikr yurituvchi shaxsning shakllanishiga zamin yaratadi, degan fikrni ilgari surdi. Evristik ta'lim metodining keng tarqalishi bizga XX asrning ikkinchi yarmidan kela boshlagan.¹ Ayniqsa, o'quv jarayoniga kibernetikaning kirib kelishi, ilmiy izlanuvchanlik, ijodkorlik, yangiliklar yaratishning oshishi munosabati bilan ta'lim jarayonida keng qo'llashni talab etadi. Hozir fanda evristika yo'nalishi ham rivojlanmoqda. Biror yangilik yaratish g'oyasi ilgari surilgandan keyin yangi ixtiyoriy harakat dasturi tuziladi. Shu vaziyatdan chiqish yoki jadallashtirish uchun yangicha ijodiy, nostandart fikrlash orqali yangilik yaratiladi. Fikrlash jarayoni analiz, sintez, umumlashtirish orqali ayrim operatsiyalar ketma – ketlikda yangicha yondashuv orqali yechiladi, hal etiladi.

Evristikaning fan sifatidagi vazifalari quyidagilardan iborat:

¹ Yo'ldashev J, S Usmonov S. “Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish”. T. “Fan va texnologiya”, 2008

- Hosila beruvchi jarayonlarni o‘rganish.

- Unda kechadigan o‘ziga xos psixologik kechinmalarni o‘rganish va bilish insonning evristik faoliyati yoki elementlari orqali real vaziyatni ajrata olish va uni xotirada saqlash.

- Evristik faoliyatni yuritish uchun (model) sharoitni yaratish printsiplarini o‘rganish.

- Evristik faoliyatni yuritish, tashkil etish uchun vaziyatni modellashtirish.

- Evristik faoliyatni yuritish uchun aniq maqsadga yo‘nalgan evristik sistema qonuniyatlarini shakllantirish va yaratish.

- Evristik faoliyatni joriy etish qonuniyatlarini amalga oshirish uchun texnik jixozlar konstruksiyasini yaratish.

Evristika fan sifatida o‘z kategoriyasi: evristik faoliyat, evristik elementlar apparati, evristik tizim, evristik strategiya, evristik metod, evristik qoida, evristik yo‘l kabilarni oladi.

Endi evristik metodlar va ulardan foydalanish yo‘nalishlari haqida fikr yuritamiz.

Evristik savollar metodi.

Ma’lum qonuniyatlar va printsiplarga suyanadi. G‘oyani muammoligi va optimalligi (masala yechimida bosh optimal g‘oya); Axborotni bo‘lim, bloklarga taqsimlash (maqsad vazifalar yechimidagi ketma-ket kichik yo‘nalishlarni yechishga qaratilganligi). Bunday metodlarda tashkil etilgan mashg‘ulotlar shu bilan ajralib turadiki, u istalgan muammoni yechishda shaxsni ijodiy yondashuvga, intuitiv fikrlashga olib keladi. Lekin bu metod har doim ham g‘oyalar yechimining absalyut yutuqlariga olib kelavermaydi.

Ko‘p o‘lchamli – matritsa metodi.

Bu metod ilmiy izlanuvchi va yaratuvchining morfologik – taktik muammolariga suyanadi. Yechilayotgan g‘oyaning ayrim elementlari ma’lum darajada ilgaritdan ma’lum. G‘oyaning yechimida uning ayrim qirralari va elementlari noma’lum. Muammo yechimi ma’lum emas. Ko‘p o‘lchamli – matritsa metodi sistemali yangicha tahlilga suyanadi, muammoni hal etishda ma’lum printsiplarni o‘z ichiga olganligi uchun ko‘pgina xatoliklarning oldini olishga imkon beradi.

Bu metod ko‘pincha murakkab bo‘lgan ijodiy muammolarni hal etib qolmay, yangi yangi g‘oyalarni tug‘ilishiga sabab bo‘ladi. Ko‘p o‘lchamli – matritsa metodining o‘ziga xos kamchiligi ham mavjud. U shundan iboratki, o‘rtacha qiyinchilikdagi vazifalar yechimida, juda ko‘plab variantlarni keltirib chiqaradi. Bu o‘z o‘rnida ular ichidagi eng optimalini tanlashga qiyinchilik tug‘diradi. Bu metod izlanayotgan muammoning hamma parametrlarini ochib berish kafolatini bera olmaydi. Ko‘p o‘lchamli – matritsa metodi asosida ishlash juda yuqori ko‘nikma va mahorat talab etadi.

Erkin assotsiatsiyali metod.

Evristik faoliyatni yuritishda bu metod yuqori darajadagi ijodiy faoliyatni baholashda, g‘oyalarni ilgari surishda yangi – yangi assotsiatsiyalarni izlab topish va yaratish imkonini beradi. Bu muammo o‘z yechimida yangi g‘oyalarni keltirib chiqaradi, muammoning yechimini topish jadallashadi. Bu metodda assotsiatsiyaning vujudga kelishi tufayli yechilish zarur bo‘lgan muammo komponentlarining, tashqi muhitning o‘zaro bog‘lanishlari ro‘yobga chiqadi.

Tashqi muhit bilan ijodiy jamoaning o‘zaro ijodkorlik fikrlari to‘qnashuvi imkoniyatini tug‘diradi. Bu metodda ishni tashkil etishda jamoaning har bir a‘zosi faol ishtirok etishi kerak. Ishtirokchi o‘z assotsiatsiyasini yoki fikrini taklif etishi kerak. Ularning fikrlarini mujassamlashtirish orqali muammoning yechimida yangi g‘oyalar uchrashuvida o‘z yechimini topadi. Bu metodni qo‘llashda erkin – emin o‘z assotsiatsiyasini, fikrini aytish tanqidiy fikrlar bildirishdan holi bo‘lgani ma’qul.

Inversiya metodi.

Bu ijodiy vazifalarni yechimini izlab topishga, yangi holatlarda g‘oyalarning yechimini topishga qaratilgan. Bu metod muammolar yechimiga yangicha yondashish, eski qoliplardagi fikrlashlardan holi ravishdagi insonni talab etadi. Yangicha sharoitda fikr yuritish, yangicha yechim topish, muammolar yechimini topishga, g‘oyalar tug‘ilishiga sabab bo‘ladi. Eskicha fikr yuritishlar muammo yechimini berk ko‘chaga olib kiradi. Muammo o‘z yechimini topmaydi.

An'anaviy metod muammoning yechimini topish vaziyatidan chiqishda tashqi tomondan qarashni taqozo etadi. Tekshirilayotgan ob'ektga analiz va sintez, mantiqiy va intuitiv, sinetik va dinamik xarakteristik tomondan, ob'ektga ichki va obstrakt, real va fantastik, ajratib yoki birlashtirib solishtirish orqali yechimlar topiladi. Ayrim masalalar, muammolar yechimida quyidan yuqoriga qarab yechim qidirishga to'g'ri keladi.

Empotik metod.

Empatiya grekcha so'z (empateia - qayg'urish) bo'lib, ko'pincha uni analog metod ham deyiladi. Analog usulning o'ziga xosligi shundaki, unda intuitiv va mantiqiy fikrlarning o'zaro uchrashuvi (to'qnashuvi)da masala o'z yechimini topadi. Analog keng ma'noni o'z ichiga oladi. Analoglar o'z navbatida boshqa analoglarni aniqlashi mumkin, ular shakl, struktura, funktsiya jarayonlarini o'z ichiga oladi. Analoglarni aniqlashda yoki topishda ayrim hollarda giperbalatik usullar qo'llaniladi. Masalan, o'rganilayotgan ob'ektlarni, maktabni kattalashtirish yoki kichiklashtirish, ularni qismlarga bo'lish mumkin. Ijodiy vazifalar yechimini topishda shaxsiy analoglar ancha qulay va yaxshi natijalar beradi. Uning yechimida shaxsiy sezgirlik, xis – tuyg'ular jarayon yechimini tezlashtiradi. Demak, empotik metod ijodiy faoliyatga suyanadi, o'rganilayotgan ob'ektga nisbatan shaxsiy qayg'urish, ijodiy yondashish orqali muammo yechimini topishga olib keladi. Shu orqali ixtiro qilishga yoki ayrim hollarda o'ziga xos original yechimlar topishga olib keladi.

Sinetik metod

Sinetika – turli eksperimentlarning birlashuvi. Bu metod ijodkorlik faoliyatini stimullashtirish uchun alohida sharoit, muhit yaratadi. Kutilmaganda yangi analoglarning va assotsiatsiyaning tug'ilishi yoki yaratilishiga sabab bo'ladi. Sinetik metod ishtirokchilari muammo bilan tanishtiriladi va jamoa bo'lib ijodiy yechim topish mexanizmini tushuntiriladi. Uning yechimi bo'yicha o'quv tashkil qilinadi. Uni ko'pincha «operatsiya mexanizmi» deb ham ataladi. Unga to'g'ridan - to'g'ri, shaxsiy va simvolik analoglar kiradi. Intuitsiya – tassavvur etish, assotsiativ fikrlash, original metodlarni qo'llash va o'yinli elementlar tushuntiriladi, o'qitiladi va ularda fikrlarni

uyg‘otishga muhit tug‘diriladi. Sinetik metodni qo‘llashdan avval muammoni aniq (ijodiy topshiriq) berishdan chekinishga to‘g‘ri keladi. Chunki, bunday holda masalaning yechimi biroz neytrallanishi kuzatiladi. Shu sababli muammoning ayrim belgilari tahlil etilib, asosiy muammo yechimi tomon boriladi. Ya’ni muammoni qayta shakllantirilib, qidirish, izlash, muammoning yechimiga keltiriladi. Muammoni hamkorlik asosida qayta shakllantirish yaxshi natijalar beradi. Ya’ni yechim uchun tanlanayotgan muammo va g‘oya ijodiy guruh rahbarining shaxsiy sifati va kasbiy mahoratiga bog‘liq. Rahbar savolni ustalik bilan ketma – ket bera olishi, replitkalar qilish, aniqliklar va tushunchalar berib borishi kerak. Qisqa qilib aytganda, rahbarning vazifasi – ishtirokchilarning faol qatnashishlari, o‘ylashlariga, ularni qo‘zg‘ata olishga ijodiy, qulay sharoit yaratishdan iborat. ¹

Umuman olganda evristik metodlar va usullar nima? Nimani izlab topish kerak, shu izlanishda nima ma’lum? O‘quv – biluv davrida ishtirokchilarga berilgan topshiriq, masala, muammo yechimini topa oladimi, topilgan analoglardan qaerda foydalanish mumkin? – degan savollarga javob ola bilishlari kerak.

Evristik ta’limni o‘quv jarayoniga tatbiq etish orqali sifat va samaradorlikni oshirishda nimalarga erishish mumkin:

-evristika asosidagi ta’lim o‘quvchi shaxsiga yo‘naltirilgan, o‘quvchining o‘zi shaxsan izlanishi, o‘rganishi, o‘ylantirishiga asoslangan, unda izlanish, qidirish, topish orqali ongli o‘zlashtirishga olib keladi. O‘quvchini ijodiy fikrlashga, muammolarning yechimini topish orqali intellektual salohiyatini oshiradi. O‘quv fanidagi tayyor mazmun, ma’lumotlarni olib qolmay, uni individual ishlashi orqali o‘quv materialini olish va o‘z kuchiga suyanib ish tutish ko‘nikma va malakasi shakllanadi.

Xulosa

Evristik ta’lim o‘quvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirish, mustaqil o‘rganish, mantiqiy mulohaza yuritish va amaliy faoliyatga yondashishda muhim rol o‘ynaydi. Evristik metodlardan samarali foydalanish orqali o‘quvchilarni fikrlashga undovchi, o‘z bilimni mustahkamlovchi va ijodiy yondashuvga ega shaxs sifatida tarbiyalaydi.

¹ . Qurbonov Sh, Sayidhalilov E. “Talim sifatini boshqarish”. T. “Turon-istiqlol”, 2008.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)**Asosiy adabiyotlar**

1. O‘zbekiston Respublikasi 2017-2021 yillarda rivojlantirishning beshta ustivor yonalishlari. Harakatlar strategiyasi.
2. “ Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlantirish yili” davlat dasturi.
3. Yo‘ldashev J, S Usmonov S.“Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish”. T. “Fan va texnologiya”, 2008.
4. Qurbonov Sh, Sayidhalilov E.“Talim sifatini boshqarish”.T.“Turon-istiqbol”, 2008.

Xorijiy adabiyotlar

1. Gireeva L.D. «Otechestvennye pedagogicheskie innovatsii 60-80x godax XX veka» Pedagogika, 1995 №5.
2. Innovatsionnyy menejment. Moskva, Vuzovskiy uchebnik 2006.
3. Medynskiy V.G. Innovatsionnyy menejment. Ucheb. M, INFRA 2002.
4. SHedrovitskiy P. Novshestva i innovatsii. Uchitelskaya gazeta 1995 №2

Qo‘shimcha adabiyotlar

- 1.Yo‘ldashev J.“Pedagogik innovatsiyalarni hayotga tadbiq etishning asoslari” T.2012.

Internet saytlari.

1. www.tdpu.uz
2. www.pedagog
3. www.Ziyo-Net.uz